

УДК 322

[https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2\(56\)-360-370](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2(56)-360-370)

Котилко Ярослав Миколайович доктор філософії з державного управління, заступник начальника Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, м. Київ, тел.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

Гусєв Олексій Юрійович доктор філософії з галузі права, головний спеціаліст Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, тел.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-4563-2891>

АЛЬТЕРНАТИВНА (НЕВІЙСЬКОВА) СЛУЖБА У ВІРМЕНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. У статті проаналізовано історичні умови формування та розвитку альтернативної (невійськової) служби у Вірменії, а також чинні законодавчі механізми та практичний досвід її застосування. Описано історію виникнення та становлення інституту альтернативної служби у Вірменії. Особливу увагу приділено впливу державних інституцій та релігійних організацій на вирішення питання про відмову від військової служби з мотивів совісті, а також особливостям діяльності різних релігійних організацій в умовах воєнного стану. Автори розкривають роль Вірменської Апостольської Церкви як національної церкви та демонструють, яким чином забезпечується свобода діяльності інших релігійних організацій, зареєстрованих у Вірменії. Наголошено на істотному впливові рішень міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Вірменією, а також висновків міжнародних організацій у сфері захисту прав людини на розвиток інституту альтернативної служби у цій країні.

Ґрунтуючись на досвіді Вірменії, запропоновано низку рекомендації для України, яка прагне до вдосконалення національного законодавства про альтернативну (невійськову) службу. На підставі результатів детального аналізу особливостей порядку проходження двох різних форм альтернативної служби (альтернативної військової та альтернативної трудової служби) у Вірменії показано, що такий підхід дає змогу більш повно врахувати інтереси як держави, так і громадян, які мають релігійні переконання, несумісні з проходженням традиційної військової служби.

Зроблено висновок про можливість внесення змін до законодавства України про альтернативну (невійськову) службу щодо запровадження кількох видів альтернативної служби для різних категорій громадян залежно від особливостей їхніх релігійних переконань. Це є надзвичайно актуальним для України, зважаючи на російсько-українську війну. Інституційне розширення кола форм захисту Батьківщини може суттєво посилити обороноздатність держави і водночас гарантувати реалізацію права кожного на свободу совісті і віросповідання.

Ключові слова: альтернативна служба, Вірменія, військовий обов'язок, свобода совісті, релігійні організації, законодавство, Україна.

Kotylko Yaroslav Mykolayovych Doctor of Philosophy in Public Administration, Deputy Head of the Department for Legal Support and Analytics of the State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience, Kyiv, tel.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

Husiev Oleksii Yuriyovych Doctor of Philosophy in Law, Chief Specialist of the Department for Legal Support and Analytics of the State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience, Kyiv, tel.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-4563-2891>

ALTERNATIVE (NON-MILITARY) SERVICE IN ARMENIA: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Abstract. The article analyses the historical conditions for the formation and development of alternative (non-military) service in Armenia, as well as the current legislative mechanisms and practical experience of its application. The authors describe the history of the emergence and development of the institute of alternative service in Armenia. Particular attention is paid to the influence of state institutions and religious organisations on the decision to refuse military service on grounds of conscience, as well as to the specifics of the activities of various religious organisations under martial law. The authors reveal the role of the Armenian Apostolic Church as the national church and demonstrate how the freedom of activity of other religious organisations registered in Armenia is ensured. The authors emphasise the significant impact of the decisions of international judicial institutions whose jurisdiction is recognised by Armenia, as well as the conclusions of international human rights organisations on the development of the institute of alternative service in this country.

Based on Armenia's experience, the authors offer a number of recommendations for Ukraine seeking to improve its national legislation on alternative (non-military)

service. Based on the results of a detailed analysis of the peculiarities of the procedure for performing two different forms of alternative service (alternative military service and alternative labour service) in Armenia, the authors show that this approach allows for a more complete consideration of the interests of both the state and citizens who have religious beliefs incompatible with traditional military service.

The authors conclude that it is possible to amend the legislation of Ukraine on alternative (non-military) service to introduce several types of alternative service for different categories of citizens depending on the specifics of their religious beliefs. This is extremely relevant for Ukraine, given the Russian-Ukrainian war. The institutional expansion of the range of forms for the Motherland's defence can significantly strengthen the defence capability of the state and at the same time guarantee the exercise of everyone's right to freedom of conscience and religion.

Keywords: alternative service, Armenia, military duty, freedom of conscience, religious organizations, legislation, Ukraine.

Постановка проблеми. Право на свободу совісті та віросповідання є одним із основних конституційних прав людини, що закріплене у статті 35 Конституції України. Одним із аспектів цього права є можливість сумлінної відмови від військової служби, зокрема в разі, коли виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина. У такому випадку, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» визначає, що альтернативна служба є заміною строкової військової служби. Проте, під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, і на сьогоднішній день строкова військова служба як вид вже не існує.

Відсутність альтернативної (невійськової) служби під час війни ускладнює реалізацію релігійних прав громадян, що вимагає від держави розробити шляхи розв'язання цієї проблеми.

Ураховуючи складність ситуації, варто звернути увагу на досвід інших країн у забезпеченні реалізації права на альтернативну (невійськову) службу під час воєнного стану. Особливий інтерес для України становить досвід Вірменії, яка успішно запровадила альтернативну службу в умовах обмежених ресурсів та загроз, зокрема в умовах воєнного стану. Вірменія розробила ефективну систему альтернативної служби, яка не лише дозволяє зберігати конституційні права громадян, але й враховує специфіку національної безпеки та військових потреб. Вірменський досвід є релевантним для України з кількох причин. По-перше, обидві ці країни мають подібні історичні контексти та культури, зокрема щодо ставлення до релігійних прав. По-друге, обидві країни

мають активні територіальні конфлікти, що вимагають особливої уваги до механізмів альтернативної служби під час воєнного стану.

Отже, вивчення та застосування досвіду Вірменії у вирішенні цього питання може стати важливим кроком до розроблення ефективних політик, що забезпечать реалізацію прав віруючих громадян України, навіть в умовах війни та надзвичайного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань проходження альтернативної (невійськової) служби під час війни займалися такі науковці, як К. Богрець, Л. Ярмол, В. Голуб та інші. Водночас, попри значні досягнення цих дослідників, недостатньо уваги приділено аналізу досвіду зарубіжних країн у впровадженні альтернативної (невійськової) служби.

Мета статті полягає в аналізі досвіду Вірменії у запровадженні альтернативної (невійськової) служби в умовах воєнного стану для розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів реалізації права на свободу совісті і віросповідання в Україні.

Виклад основного матеріалу. У процесі розпаду Радянського Союзу та проголошення Вірменією незалежності відбулися істотні зміни й у релігійному житті країни. Поряд із відродженням традиційної Вірменської Апостольської Церкви виник новий імпульс розвитку численних релігійних організацій. У 1991 році було прийнято Закон Республіки Вірменія «Про свободу совісті та релігійні організації», що започаткував офіційну реєстрацію таких громад [1]. Нині згідно з офіційними даними у Вірменії зареєстровано 67 релігійних організацій, які діють відповідно до Конституції та чинного законодавства [2].

Важливим поштовхом до змін у галузі прав людини, зокрема свободи совісті та діяльності релігійних організацій, у Вірменії стала ратифікація Європейської конвенції з прав людини 26 квітня 2002 року, що суттєво вплинуло на розвиток правових стандартів у цій сфері.

У цей період науковці та спеціалісти у сфері державно-релігійних відносин почали активно класифікувати і вивчати особливості нових релігійних рухів. Так, Ашот Барсеґян, завідувач кафедри релігієзнавства Єреванського національного університету, пропонує поділ релігійних організацій у Вірменії на шість основних груп за хронологічними, доктринальними, організаційними та іншими ознаками:

- 1) традиційні вірменські церкви (Вірменська апостольська, Вірменська католицька церкви);
- 2) релігійні організації та традиційні церкви національних меншин (Російська Православна Церква, громада езидів, єврейська релігійна громада тощо);
- 3) протестантські деномінації (Євангельська церква Вірменії, баптистські та п'ятидесятницькі громади, адвентисти сьомого дня тощо);

- 4) нетрадиційні протестантські та новітні релігійні течії (Свідки Єгови, «Церква Ісуса Христа Святих останніх днів» — мормони, Бахаї тощо);
- 5) неоязичницькі рухи (зокрема, «Заповіт синів Божих»);
- 6) благодійні організації релігійних громад [3].

Попри те, що понад 95% усього населення Вірменії (близько трьох мільйонів осіб) належать до Вірменської Апостольської Церкви, роль протестантських та інших нетрадиційних релігійних організацій у суспільному житті стає дедалі помітнішою. Зокрема, це стосується питання альтернативної (невійськової) служби, яке є актуальним для релігійних організацій, чії віровчення не допускають проходження звичайної військової служби [4]. Водночас відповідно до статті 8.1 Конституції Республіки Вірменія, хоча держава визнає Вірменську Апостольську Церкву національною з її винятковою місією, гарантовано і свободу діяльності всіх інших офіційно зареєстрованих релігійних організацій [5].

Згідно із законодавством, військова служба у Вірменії є обов'язковою для всіх громадян чоловічої статі, які досягли 18-річного віку. За відмову від проходження служби передбачено покарання у вигляді ув'язнення терміном до трьох років. Основним нормативно-правовим актом, що регулює державно-церковні відносини, є Закон Республіки Вірменія від 06 липня 1991 року № Н.Н-0333-1 «Про свободу совісті та релігійні організації». Водночас, цей Закон не містить положень щодо альтернативної служби.

Важливим чинником у формуванні державного підходу до альтернативної (невійськової) служби стала справа Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) «Баятян проти Вірменії» (заява № 23459/03) [6]. Ваган Баятян, член громади Свідків Єгови, у 2002 році був засуджений до двох із половиною років позбавлення волі за відмову від військової служби з мотивів особистих переконань. Хоча 22 липня 2003 року його було умовно-достроково звільнено після відбуття приблизно десяти з половиною місяців покарання, Баятян звернувся до ЄСПЛ. Спочатку, 27 жовтня 2009 року, ЄСПЛ вирішив, що стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, що закріплює свободу совісті, не гарантує права на відмову від військової служби з мотивів особистих переконань. Після цього Баятян оскаржив рішення до Великої Палати ЄСПЛ, і 7 липня 2011 року Суд ухвалив нове рішення більшістю в 16 голосів проти 1. У ньому зазначено, що Вірменія порушила право Вагана Баятяна на свободу совісті, ув'язнивши його за відмову від військової служби. Єдиним суддею, що голосував проти, був представник Вірменії [7]. Це рішення мало суттєвий вплив як на законодавство самої Вірменії, так і на подальшу судову практику, зокрема у контексті воєнного стану, і часто використовується у національних судах інших держав, у тому

числі України, для обґрунтування права на відмову від військової служби з мотивів совісті.

Вступаючи до Ради Європи, Вірменія зобов'язалася запровадити закон, який би визнавав право громадян на відмову від військової служби з мотивів совісті. Відповідним кроком стало прийняття парламентом 17 грудня 2003 року Закону Республіки Вірменія «Про альтернативну службу», що набрав чинності 1 липня 2004 року [8]. Цей закон визначає порядок заміни обов'язкової військової служби альтернативною, а також процедуру організації та проведення призову на альтернативну службу. Подальший розвиток цього акта значною мірою був зумовлений рішенням Великої Палати ЄСПЛ у справі «Баян проти Вірменії», а також зобов'язаннями держави щодо виконання висновків міжнародних інституцій.

У 2011 році Вірменія звернулася до Венеційської комісії з проханням надати висновок щодо Закону «Про альтернативну службу». 15–16 листопада 2011 року у Єревані було організовано низку зустрічей, а на 89-му пленарному засіданні Венеційської комісії (16–17 грудня 2011 року) був ухвалений відповідний висновок [9].

Відповідно до чинного законодавства Вірменії, громадяни, які підлягають призову, мають право на альтернативну службу, якщо проходження обов'язкової військової служби, а також носіння, утримання, зберігання й використання зброї суперечать їхнім релігійним переконанням або віросповіданню. Стаття 2 Закону Вірменії «Про альтернативну службу» визначає, що альтернативна служба не пов'язана з носінням, утриманням, зберіганням та використанням зброї та існує у двох видах:

1) альтернативна військова служба – особливий вид державної служби у складі Збройних Сил Вірменії, передбачений для осіб, релігійні або інші переконання яких суперечать лише факту носіння, зберігання чи використання зброї;

2) альтернативна трудова служба – особливий вид державної служби поза межами Збройних Сил Вірменії, призначений для осіб, чий переконання повністю унеможливають проходження будь-якої форми військової служби.

Метою альтернативної служби є забезпечення виконання громадянського обов'язку перед Батьківщиною та суспільством, і вона не має характеру покарання, приниження честі та гідності особистості.

Відповідно до законодавства Вірменії:

- Тривалість строкової військової служби становить 2 роки.
- Тривалість альтернативної військової служби – 30 місяців.
- Тривалість альтернативної трудової служби – 36 місяців.

Спочатку (у першій редакції статті 5 Закону) строк альтернативної військової та трудової служби становив 36 та 42 місяці відповідно. Проте

Венеційська комісія визнала таку суттєву різницю дискримінаційною, посиляючись, зокрема, на Рекомендацію R(87)8 Комітету міністрів Ради Європи, де в принципі 10 передбачено, що альтернативна служба не має бути каральною, а її тривалість, порівняно з військовою, повинна лишатися «в розумних межах». Крім того, у Висновках 2008 року Європейський комітет соціальних прав наголосив, що «альтернативна служба не може перевищувати півтора строку військової служби» (стаття 1§2 Європейської соціальної хартії) [10, с. 231]. Зважаючи на це, у 2013 році Вірменія внесла відповідні зміни до законодавства, знизивши тривалість обох видів альтернативної служби.

Громадянин, який бажає проходити альтернативну (невійськову) службу, зобов'язаний після оголошення призову на альтернативну службу з'явитися до військового комісаріату за місцем його проживання, подати заяву та зазначити бажаний вид альтернативної служби (військову чи трудову). Організацією призову на альтернативну службу опікуються місцеві, обласні (єреванські міські) та Республіканська призовні комісії, а контроль за виконанням призову здійснює уповноважений Урядом Вірменії державний орган управління оборони.

Особи, які проходять альтернативну військову службу, складають присягу перед державним прапором Вірменії та беруть на себе відповідні зобов'язання.

Альтернативні військовослужбовці носять форму, затверджену Урядом, з написом «АЛЬТЕРНАТИВНА ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА» (розмір 6×18 см) на спині приблизно за 10 см нижче коміра та круглим нарукавним знаком на правому рукаві.

Особи, які проходять альтернативну військову службу, не можуть займати посади, відведені для військовослужбовців строкової або контрактної служби, і не можуть бути залучені до несення бойових чергувань чи виконання інших завдань, пов'язаних із носінням та використанням зброї. Командирам підрозділів прямо заборонено давати альтернативним військовослужбовцям будь-які бойові накази або доручення, що передбачають використання зброї.

Особи, які пройшли альтернативну військову службу, в подальшому не мають права отримувати дозвіл на володіння, носіння, зберігання чи використання зброї в порядку, встановленому законом. Вони також не можуть займати державні посади, пов'язані з використанням зброї.

Громадяни, призвані на альтернативну трудову службу, направляються до визначеного урядом підприємств, установи чи організації. Керівник організації включає альтернативника до штатного розпису, визначає вид, порядок і умови його роботи (з урахуванням повної зайнятості) та повідомляє про це військовий комісаріат протягом трьох днів.

Під час проходження альтернативної трудової служби особа не може бути призначена на керівну посаду та займатися будь-якою іншою діяльністю поза межами основних обов'язків.

Особам, які проходять альтернативну трудову службу, щомісячно виплачується грошове забезпечення у розмірі, встановленому для рядового чи начальницького складу за місцем його служби. Передбачено щорічну відпустку тривалістю 15 календарних днів з можливим додатковим наданням до 5 днів у разі народження дитини, одруження чи смерті члена сім'ї.

Уряд Вірменії затверджує список організацій, де може проходитися альтернативна трудова служба, а також обмежує відстань до місця служби (зазвичай не більше 30 км від офіційного місця проживання особи). Керівник організації має забезпечувати альтернативника належними умовами праці так само, як і для будь-яких інших працівників.

Республіканська комісія з питань альтернативної служби діє на постійній основі та включає представників уповноважених органів державного управління у сферах територіального управління, юстиції, охорони здоров'я, праці та соціальних питань, освіти й науки, а також у справах національних меншин і релігій. Один із представників координуючого відомства затверджується Прем'єр-міністром Вірменії.

Комісія ухвалює рішення щодо кожної заяви більшістю у 2/3 голосів членів, присутніх на засіданні, якщо в ньому бере участь більше половини складу комісії. Відповідне рішення надсилається обласному військовому комісаріату протягом 10 днів.

За результатами розгляду заяви Комісія може:
задовольнити заяву й направити заявника на альтернативну службу (з урахуванням обраного виду та характеру робіт у разі трудової служби);
відхилити заяву (наприклад, якщо вона містить неправдиві відомості або заявник без поважних причин не з'явився на засідання).

Згідно з рекомендаціями Венеційської комісії до складу Республіканської комісії не входять представники військового відомства. Це зроблено з метою забезпечення цивільного та незалежного контролю за реалізацією права на альтернативну службу.

Венеційська комісія мала декілька суттєвих зауважень Вірменії щодо проходження альтернативної (невійськової) служби.

У статті 17.5 Закону встановлено заборону призначати альтернативників на керівні посади протягом служби. На думку Венеційської комісії, таке обмеження є надмірно жорстким і може негативно позначитися на кар'єрних перспективах громадян у майбутньому, враховуючи, що альтернативна служба не повинна мати карального чи дискримінаційного характеру.

Початкова редакція статті 3 Закону передбачала, що громадянин, який уже проходить строкову військову службу, не може від неї відмовитися та обрати альтернативну службу. Венеційська комісія критично оцінила цю норму, оскільки міжнародні стандарти захисту прав людини гарантують

можливість такого вибору у будь-який час – до, під час або після призову. У підсумку, згадану заборону було скасовано Законом Вірменії від 21 червня 2018 року № НО-346-N [11].

Варто зазначити, що Рішенням Уряду Вірменії від 25 липня 2013 року № 796 затверджено перелік організацій, де можна проходити альтернативну трудову службу, визначено уповноважені органи, що відповідають за організацію та контроль служби, та конкретні види робіт (санітарні, господарські тощо) [12]. Також змінено форму та порядок носіння однострою (Рішення Уряду від 25 червня 2004 року № 940-N зі змінами).

Висновки. Досвід Вірменії демонструє, що навіть за наявності воєнного стану в країні можна успішно гарантувати громадянам право на відмову від військової служби з мотивів совісті. Створення законодавчої бази, яка відповідає міжнародним стандартам і практиці ЄСПЛ, дало змогу розробити прозорий механізм відбору, контролю та проходження альтернативної служби. При цьому максимально збережено баланс між потребами національної оборони і захистом фундаментальних прав людини, що підтверджує життєздатність такого підходу навіть в екстремальних умовах.

Запровадження у Вірменії двох видів альтернативної служби — військової та трудової — є цікавим і перспективним з погляду підготовки нового Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу». Такий підхід дає можливість урізноманітнити форми залучення громадян до оборони та підтримки армії, що може бути особливо актуальним у контексті російсько-української війни. В Україні є громадяни, зокрема віруючі, які готові служити у Збройних Силах без використання зброї. Налагодження спеціальної альтернативної військової служби для них дозволило б збільшити загальний мобілізаційний потенціал, сприяючи ефективнішому тиловому забезпеченню (матеріальному, транспортному, медичному, аварійно-рятувальному, фінансовому тощо) та посиленню обороноздатності країни.

Таким чином, законодавче регулювання альтернативної служби у Вірменії пройшло еволюційний шлях від перших дискусій та критики з боку Венеційської комісії й міжнародних організацій до внесення суттєвих змін у норми щодо строків, порядку призову, прав і обов'язків альтернативників. В основі цього процесу лежала ідея забезпечення можливості відмови від військової служби з міркувань совісті в межах міжнародних стандартів захисту прав людини та невід'ємного права громадян на свободу думки, совісті та віросповідань. Отриманий Вірменією досвід є важливим орієнтиром для України, яка також перебуває у пошуку дієвого та справедливого механізму реалізації такого права в умовах воєнного стану.

Література:

1. Закон Республіки Вірменія «Про свободу совісті та релігійні організації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу <https://bit.ly/36uhTk8>.
2. Список релігійних організацій, зареєстрованих в Республіці Вірменія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/2JFAekY>.
3. Барсегян П. Деякі питання щодо класифікації релігійних організацій, що діють у Вірменії [Електронний ресурс] / П. Барсегян // *Գաղափարի պետական համալսարան. Հիմնական հոդվածների ժողովածու*. – 2019. – № 6. Режим дступу: <https://arar.sci.am/dlibra/publication/398511/edition/368792?language=en#description>.
4. Яка релігія у Вірменії? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://publish.com.ua/nepiznane/yaka-religiya-u-virmeniji-ofitsijna-religiya-virmeniya.html?utm_source=chatgpt.com.
5. Конституція Республіки Вірменія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.am/u_files/file/Constitution/Constitution-hin.pdf.
6. Баятян проти Вірменії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105611>.
7. Європейський суд підтверджує право на відмову від військової служби з мотивів особистих переконань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.jw.org/uk/бібліотека/журнали/wr20121101/право-на-відмову-від-військової-служби-з-мотивів-особистих-переконань/>.
8. Закон Республіки Вірменія «Про альтернативну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.arlis-am.translate.goog/DocumentView.aspx?docid=1363&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=wapp.
9. Opinion on the Draft Law on Freedom of Religion and Religious Organizations of Armenia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)051-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)051-e).
10. European Social Charter (revised) - Conclusions 2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.refworld.org/legal/resolution/coeecsr/2008/en/78043>.
11. Закон Республіки Вірменія «Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Вірменія «Про альтернативну службу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=123327>.
12. Рішення Уряду Вірменії «Про місця (організації) проходження альтернативної служби, уповноважені органи, що організують та контролюють проходження служби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=84674>.

References:

1. Zakon Respubliky Virmeniia «Pro svobodu sovisti ta relihijni orhanizatsii» [The Law of the Republic of Armenia «On freedom of conscience and religious organisations»]. Retrieved from <https://bit.ly/36uhTk8> [in Armenian].
2. Spysok relihijnykh orhanizatsij, zareiestrovanykh v Respublitsi Virmeniia [The List of religious organisations registered in the Republic of Armenia]. Retrieved from <https://bit.ly/2JFAekY> [in Armenian].
3. Barsehian, P. (2019). Deiaki pytannia schodo klasyfikatsii relihijnykh orhanizatsij, scho diiut' u Virmenii [Some issues regarding the classification of religious organisations operating in Armenia]. *Գաղափարի պետական համալսարան. Հիմնական հոդվածների ժողովածու*, 6. Retrieved from <https://arar.sci.am/dlibra/publication/398511/edition/368792?language=en#description> [in Armenian].
4. Yaka relihiia u Virmenii? [What is the religion in Armenia?]. *publish.com.ua*. Retrieved from https://publish.com.ua/nepiznane/yaka-religiya-u-virmeniji-ofitsijna-religiya-virmeniya.html?utm_source=chatgpt.com [in Ukrainian].

5. Konstytutsiia Respubliky Virmeniiia [Constitution of the Republic of Armenia]. *www.gov.am*. Retrieved from https://www.gov.am/u_files/file/Constitution/Constitution-hin.pdf [in Armenian].
6. Bayatyan v. Armenia. Retrieved from <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-105611> [in English].
7. Yevropeiskyi sud pidtverdzhuiе pravo na vidmovu vid viiskovoi sluzhby z motyviv osobystykh perekonan [European Court confirms the right to conscientious objection to military service]. *www.jw.org*. Retrieved from <https://www.jw.org/uk/biblioteka/zhurnaly/wp20121101/pravo-na-vidmovu-vid-vijs'kovoі-sluzhby-z-motyviv-osobystykh-perekonan/> [in Ukrainian].
8. Zakon Respubliky Virmeniiia «Pro al'ternatyvnu sluzhbu» [Law of the Republic of Armenia «On Alternative Service»]. Retrieved from https://www.arlis-am.translate.google.com/DocumentView.aspx?docid=1363&x_tr_sl=auto&x_tr_tl=uk&x_tr_hl=uk&x_tr_pto=wapp [in Armenian].
9. Opinion on the Draft Law on Freedom of Religion and Religious Organizations of Armenia. *www.venice.coe.int*. Retrieved from [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)051-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)051-e) [in English].
10. European Social Charter (revised) - Conclusions 2008. *www.refworld.org*. Retrieved from <https://www.refworld.org/legal/resolution/coeecs/2008/en/78043> [in English].
11. Zakon Respubliky Virmeniiia «Pro vnesennia zmin i dopovnen' do Zakonu Respubliky Virmeniiia «Pro al'ternatyvnu sluzhbu» [The Law of the Republic of Armenia «On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Armenia «On Alternative Service»]. *www.arlis.am*. Retrieved from <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=123327> [in Armenian].
12. Rishennia Uriadu Virmenii «Pro mistsia (orhanizatsii) perekhodzhennia al'ternatyvnoi sluzhbu, upovnovazheni orhany, scho orhanizovuiut' ta kontroliuiut' prohodzennya sluzhby» [Decision of the Government of Armenia «On Places (Organisations) of Alternative Service, Authorised Bodies Organising and Controlling the Performance of Service»]. *www.arlis.am*. Retrieved from <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=84674> [in Armenian].